

ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ – ДУ ЧАРАЁНИ ЯГОНА

Норкулова Дурдона Чамшид қизи
Исмоилова Марчона Абдушукуровна

Донишкадаи соҳибкорӣ педагогикаи Деҳнав факултети
педагогика равия таҳсилоти ибтидоӣ донишҷӯи соли дуҷуми гурӯҳи 108-БТ

Email:norqulovadurdona@gmail.com

+998 99 598 06 99

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17339660>

Аннотатсия: Мақола ба масъалаи ҳамбастагии таълим ва тарбия, нақши омӯзгор ҳамчун шахсияти асосии ташаккули маънавий ва ахлоқии хонандагон, инчунин аҳамияти тарбия ҳамчун омили рушди маънавии инсон бахшида шудааст. Дар асоси назарияҳои педагогика ва таҷрибаи таърихӣ нишон дода мешавад, ки таълим танҳо дар ҳолати ҳамроҳӣ бо тарбия метавонад самараро пурра дошта бошад.

Калидвожаҳо: Таълим, тарбия, омӯзгор, шахсият, маънавият, ҷомеа, ахлоқ, арзишҳо, фарҳанг.

Абстрактнӣ: Статия посвящена вопросу взаимозависимости образования и воспитания, роли учителя как главной фигуры в духовно-нравственном становлении учащихся, а также значению воспитания как фактора духовного развития личности. На основе педагогических теорий и исторического опыта показано, что образование может быть максимально эффективным только в сочетании с воспитанием.

Ключевые слова: образование, воспитание, учитель, личность, духовность, общество, нравственность, ценности, культура.

Abstract: The article is devoted to the issue of the interdependence of education and upbringing, the role of the teacher as the main figure in the spiritual and moral formation of students, as well as the importance of upbringing as a factor in the spiritual development of a person. Based on pedagogical theories and historical experience, it is shown that education can be fully effective only in combination with upbringing.

Keywords: Education, upbringing, teacher, personality, spirituality, society, ethics, values, culture.

Таълим ва тарбия – робитаи ногустастанӣ, таълим ва тарбия чараёнхое мебошанд, ки дар таърихи педагогика ҳамеша ҳамчун ду ҷанбаи ягонаи фаъолияти инсон маънидод шудаанд. Таълим дониш ва маҳоратро медиҳад, тарбия бошад шахсиятро бо ҷаҳонбинӣ, одоб ва ахлоқ месозад. Чуноне ки устод А. Раҳимов таъкид кардааст: «Таълим бе тарбия шахсро танҳо соҳиби дониш месозад, аммо на инсонии комил. Тарбия бе таълим бошад, шахсро ба камолоти маънавий бурда наметавонад» Нақши омӯзгор дар таълиму тарбия, Омӯзгор шахсияти калидӣ дар ташаккули насли наврас аст. Ӯ на танҳо омӯзандаи фан, балки намунаи зиндаи маънавию ахлоқӣ мебошад. Юсуфбеков Қ менависад: «Муаллим офарандаи инсон аст, чунки тавассути каломи хирад ва рафтори худ ба шогирдон тарзи зиндагӣ карданро меомӯзад» Аз ин рӯ, вазифаи омӯзгор танҳо додани дониш нест, балки бедор кардани эҳсоси масъулият, меҳнатдӯстӣ, дӯстдорӣ ватан ва арзишҳои умумибашарист. Саъдии Шерозӣ низ дар «Гулистон» таъкид мекунад, «Ту кӯдакро ба одоб тарбия кун, зеро дарахти ҷавонро метавон рост кард, вале агар пир шуд, дигар рост намешавад» (Гулистон, боби IV). Тарбия ҳамчун омили асосии рушди маънавий, тарбия бидуни шак асоси ташаккули маънавият аст.

Маънавият маҷмӯи арзишҳо, ҷаҳонбинӣ ва ҳисси масъулияти иҷтимоӣ мебошад. Н. Ҳомидов қайд мекунад: «Тарбия воситаи асосии сохтани шахсияти маърифатӣ, ахлоқӣ ва иҷтимоии инсон аст» Дар ҷомеаи имрӯза, ки равандҳои ҷаҳонишавӣ босуръат ҷараён доранд, нақши тарбия боз ҳам муҳимтар мешавад. Зеро танҳо шахсияти бо маънавият метавонад муқобили таҳдидҳои фарҳангӣ ва ахлоқӣ устувор бошад. Ҳамкориҳои оила, мактаб ва ҷомеа, таълим ва тарбия танҳо бо кӯшиши омӯзгор ба натиҷаи комил намерасанд. Оила ҳамчун муҳити ибтидоии тарбия ва ҷомеа ҳамчун майдони амалӣ шуданаш нақши муҳим доранд. Ҳамкориҳои муаллим, падару модар ва муҳити иҷтимоӣ имконият медиҳад, ки шахсият ҳамаҷониба рушд ёбад. Дар илми педагогика таълим ва тарбия ҳамчун ду раванд ба таври ҷудонашаванда дида мешаванд. Ҳар як фаъолияти таълимӣ бе унсури тарбияӣ маънои комил пайдо намекунад, ҳамчунин ҳар як амали тарбиявӣ бе унсури таълимӣ нопурра мемонад. Аз ҳамин ҷост, ки маорифшиносон таълим ва тарбияро ҳамчун «ду паҳлуи ягонаи як раванд» арзёбӣ. Таълим – раванди додани дониш, малака ва маҳорат ба хонандагон, ки мақсади асосиаш рушду инкишофи зеҳнӣ ва маърифатии шахс аст. Тарбия – равандест, ки ба ташаккули ахлоқ, ҷаҳонбинӣ, муносибати иҷтимоӣ ва арзишҳои маънавии шахс равона шудааст. Ҳардуи онҳо якдигарро пурра намуда, ба ташаккули шахсияти ҳамаҷониба мусоидат мекунад. Ягонагии таълим ва тарбия жар ҷараёни ҳар як дарс омӯзгор на танҳо дониш меомӯзад, балки хонандагонро ба масъулиятшиносӣ, меҳнатдӯстӣ, ростқавлӣ ва ҳамкорӣ водор месозад. Тарбия бидуни дониш ноқис аст, зеро шахс танҳо бо дониш метавонад арзишҳоро дуруст дарк кунад. Ҳар ду раванд ба як ҳадафи умумӣ – ташаккули инсонии комил, шаҳрванд ва шахсияти масъули иҷтимоӣ равона шудаанд. Нақши омӯзгор дар таълим ва тарбия. Муаллим ҳамчун раҳнамо – омӯзгор бо донишу таҷрибаи худ хонандаро ба роҳи дуруст роҳнамоӣ мекунад. Муаллим ҳамчун тарбиягар – бо ахлоқ, сухан, муносибат ва амали худ намунаи ибрат мешавад. Муаллим ҳамчун эҷодкор – усулҳои нави таълимӣ ва тарбиявиро истифода бурда, шароити мусоиди рушдро фароҳам меорад. Муаллим ҳамчун ҳамфикр ва дӯсти хонанда – муносибати самимӣ ва шаффоф миёни омӯзгор ва хонанда ба раванқи ҳам таълим ва ҳам тарбия мусоидат мекунад. Омӯзгор на танҳо донишдони фан, балки доштани ахлоқи намунавӣ, фарҳанги муошират ва ҷаҳонбинии васеъро бояд доро бошад. Ё бояд ба хонандагон дарси зиндагӣ диҳад, на танҳо донишҳои назариявӣ. Тарбия ва таълимро бо талаботи замон ва арзишҳои миллӣ пайваст намояд

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки таълим ва тарбия ду ҷараёни ягона мебошанд. Омӯзгор дар ин раванд на танҳо нақши омӯзанда, балки тарбиятгар ва намунаи шахсии ахлоқӣ мебошад. Тарбия бошад, чун омили асосии рушди маънавии инсон, шахсиятро бо арзишҳои умумибашарӣ, ахлоқ ва фарҳанги инсонӣ мучаҳҳаз месозад. Танҳо бо ҳамкориҳои омӯзгор, оила ва ҷомеа метавон инсонии комил ва маърифатпарварро ба воя расонд. Таълим ва тарбия ҳамчун ду ҷараёни ягона ба ташаккули шахсияти инсон таъсири амиқ мерасонанд. Агар таълим ба шахс дониш бахшад, тарбия ӯро шахсияти солим, дорои ахлоқ ва арзишҳои инсонӣ месозад. Омӯзгор дар ин раванд нақши калидӣ дошта, ҳам муаллим ва ҳам тарбиягар аст.

Адабиёти истифодашуда:

1. Раҳимов А. Асосҳои педагогика. – Самарқанд: Ирфон, 2015. – Саҳ. 42.
2. Ҳомидов Н. Педагогикаи умумӣ. Бухоро: Маориф, 2018. – Саҳ. 73.
3. Юсуфбеков Қ. Психология ва педагогика. – Душанбе: Ирфон, 2016. – Саҳ. 58.
4. Халилов М. Методикаи таълими ибтидоӣ. – Душанбе: Маориф, 2019.
5. Amirqulov, A. (2023). HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA O 'RTA ASRLAR SHARQ MUTAFAKKIRLARI MA'NAVIY MEROSINING ROLI. Евразийский журнал академических исследований, 3(1 Part 3), 76-79.